

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИ ОЛИБ ҚОЧИШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ДАЛИЛЛАРНИ ТЎПЛАШ, ТЕКШИРИШ, ҚАЙД ҚИЛИШ ВА МУСТАҲКАМЛАШ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Кушатов Бахтиёр Зоҳидович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085496>

Аннотация: мазкур мақолада транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини тергов қилиш жараёнида исботланиши лозим бўлган ҳолатлар, мазкур жиноятга оид бўлган далилларни тўплаш, текшириш ва қайд қилиш, шунингдек, уларни мустаҳкамлаш бўйича кўрсатмалар, шу билан бирга ўтказилиши лозим бўлган айрим тергов ҳаракатларининг ўтаказилиш тактикаси берилган.

Калит сўзлар:исбот қилиш, олиб қочиш, эксперимент, судланувчи, гувоҳлантириш, экспертиза, тинтув.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 85-моддасида *исбот қилиш* – ишни қонуний, асосланган ва адолатли ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги ҳақиқатни аниқлаш мақсадида далилларни тўплаш. текшириш ва баҳолашдан иборат эканлиги кўрсатилган.

Транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар қуйидагилардан иборат:

- транспорт воситасини олиб қочиш жиноятининг мавжудлиги;
- агарда ушбу ҳаракатда шундай турдаги жиноятнинг таркиби мавжуд бўлса, унда айнан қандай транспорт воситаси олиб қочилган(тури, маркаси, русуми, ҳолати ва белгилари), автотранспортнинг кимга тегишли эканлиги;
- транспорт воситаси қаердан, қачон ва қайси вақтда олиб қочилган;
- транспорт воситаси қандай воситалар ёрдамида ва қайси усул билан олиб қочилган;
- транспорт воситаси ким томонидан олиб қочилган, олиб қочишнинг мақсади ва сабаби.

Юқоридаги кўрсатилган ушбу ҳолатларнинг аниқланиши жиноятга тўғри баҳо бериш ва унинг тўғри тавсифланишига имкон беради.

Транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини тергов қилишда далиллар гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини, гувоҳни жабрланувчини, экспертни сўроқ қилиш; юзлаштириш; таниб олиш учун кўрсатиш; кўрсатувни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш; олиб қўйиш; тинтув; кўздан кечириш; гувоҳлантириш; эксперимент ўтказиш; экспертиза тадқиқотларини ўтказиш учун намуналар олиш; экспертиза тайинлаш; тақдим этилган ашёлар ва ҳужжатларни қабул қилиш каби йўллар билан тўпланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 90-моддасига асосан маълумотлар ва нарсалардан, қачонки улар тергов ҳаракати баённомасида қайд этилганидан кейингина далил сифатида фойдаланиш мумкин. Баённомаларни расмийлаштиришда масъулият суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида суриштирувчи ва терговчи зиммасига юклатилади.

Ушланган шахсни тинтув қилиш.

Тинтув жиноятчидан машинанинг калитларини, жиночт содир этиш қуролларини, машина эгасининг ҳужжатлари, буюмларини топиш ва олиб қўйиш мақсадида ўтказилади.

Транспорт воситасини кўздан кечириш биринчи навбатда унда жиноятчи қолдирган изларни (оёқ кийими, бармоқ излари, сигарета қолдиқлари) аниқлаш мақсадида ўтказилади.

Ушланган шахсни сўроқ қилиш.

Ушланган шахсни ушланган заҳоти сўроқ қилиш керак. Бу аниқ ва ҳақиқий фактларни тўплашга имкон беради. Агарда ушланган шахс олиб қочишда иштирок этганини қатъиян рад этса, бу ҳолда унинг машинада бўлганига тааллуқли барча кўрсатмалари ёзиб олинади. Агарда ушланган шахс олиб қочишда иштирок этганига иқрор бўлса, ундан қуйидаги ҳолатлар аниқланади:

- машина қандай мақсадда олиб қочилган;
 - қандай усул билан олиб қочилган;
 - бошқа шерикларининг бор йўқлиги;
 - шериклар мавжуд бўлса, уларнинг роли ва айти вақтда уларнинг қаердалиги;
 - у ва бошқа шериклари бошқа транспорт воситаларини ҳам олиб қочганми;
 - агарда бошқа олиб қочишлар бўлган бўлса, олиб қочилган транспорт воситалари айти вақтда қаерда, улар кимларга сотилган ва ҳ.к.
- Гумон қилинувчининг турар жойини тинтув қилиш.*

Тинтув ўғирланган буюмни топиш ва олиб кўйиш мақсадида қилинади. Улар қуйидагиларни топиш учун ўтказилиши мумкин:

- транспорт воситаси ёки унинг қисмлари;
- жабрланувчининг ҳужжатлари ва буюмлари, машина калитлари, бузиш қуроллари;
- рақамларни ўзгартириш воситалари;
- қалбаки ҳужжатлар;
- давлат рақами белгилари;
- турли ёзишмалар, манзиллар, телефон рақамлари, багаж ва почта квитанциялари.

Бу нарсалар жиноятчининг алоқаларини билишга ёрдам беради. Ишончли далилларга эга бўлган ҳолдагина, гумондор шахснинг танишлари ва қариндошлариникида ҳам тинтув ўтказилиши мумкин. Тинтувни юқори малакали мутахассислар олиб боргани мақсадга мувофиқ, чунки ўғирланган буюмлар турли жойларда ташқи кўриниши ўзгартирилган ҳолда яширинган бўлиши мумкин. Масалан, машиналар бошқа рангга бўялган, рақамлари ўзгартирилган бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

